

Bretonen im Kampf um ihre Sprache

Ein Reisebericht von Walter Staehelin (Text) und Herbert Maeder (Aufnahmen)

Auf kleinen Seitenstrassen fahren wir von Vitré, der Eingangspforte zur Bretagne, nach deren Hauptstadt Rennes. Selbst der schmalste Pfad ist gut befahrbar und sauberlich geteert. Seltsam, denke ich. Ganz so weit kann es mit der Behauptung nicht sein, dass Paris seine westlichste Provinz sträflich vernachlässigt.

Ein Bauer ohne Zukunft

Ein Graben trennt die Weiden für das Vieh. Die aufgeworfene Erde bildet einen niedrigen Wall. Bäume, Hagebuchen und dichtes Brombeergestrüpp wachsen darauf. Dieser Lebhag scheint mir ein wirksamer und sinnvoller Windbrecher in diesem sturmdurchwehten Land zu sein. Zwar beansprucht er manchen Quadratmeter kostbaren Bodens, aber er hat seinen eigenen Reiz, auch wenn er nicht so rationell sein mag wie der nüchterne helvetische Stacheldraht.

Solche Bäume habe ich übrigens noch nie gesehen. Sie muten recht komisch an, als seien sie soeben beim Coiffeur gewesen. Ich wende mich an einen Wegarbeiter, der mich aufklärt:

«Das sind Eichen. Damit die Äste den Weiden nicht allzu viel Sonne wegnehmen, werden die Bäume alle paar Jahre ihrer Krone beraubt und rasiert. Bald spriessen dann aber wieder die Zweige aus dem kräftigen Stamm.»

Ein Bauer tritt hinzu: Ich bemerke: «Das ist ja der reinste Irrgarten mit diesen Einfriedungen kreuz und quer. Gibt es da keine Güterzusammenlegungen?» Der Angesprochene macht ein trauriges Gesicht und sagt: «Ach ja, diese Grundstück-Zerplitterung. Das mag uns schaden, aber was tun, wenn man uns die Jungen wegnimmt in die Städte? Ich bin zu alt, um mich noch mit solchen Problemen abzugeben.»

«Mich wundert immerhin, dass ihr hier so gepflegte Wege habt. Warum also immer die Klagen über den habgierigen Staat?»

Auf diese Frage weiss der Bauer nur die Antwort: «Wir haben einfach keine Zukunft.»

Lebendige Hauptstadt

Die Einfahrt in die etwa 160 000 Einwohner zählende Provinzhauptstadt Rennes ist wenig ansprechend, aber vielsagend. Da stehen ganz neue Werkanlagen – weite Hallen der Citroën-Unternehmen, zahlreiche stattliche Fabriken der Bauindustrie, eine grosse Raffinerie und weitere Gebäulichkeiten, die bereits auf das elektronische Zeitalter zugeschnitten sind. Wie ich vernehme, hat es das alles vor zehn Jahren noch nicht gegeben.

Bretonisch, die alte Sprache des Landes, wird in der Universität Rennes gelehrt.

Arbeitszimmer der Universität für Studenten, die über Mittag nicht nach Hause fahren können.

Nichts erweckt den Eindruck, dass Rennes so weit entfernt von der Metropole und so abseits von der Welt ist, wie ich unterwegs häufig hören musste. Dieser Gedanke beschäftigt mich so, dass ich zur Karte greife, die mir die folgende Auskunft gibt: Paris ist nur 347 Kilometer von Rennes entfernt, dagegen 473 von Lyon, 460 von Strassburg, 563 von Bordeaux und 799 von Marseille. Da nützen alle gegenteiligen Behauptungen nichts, aber wenn man sie stets wiederholt, so erwecken sie eben landläufige falsche Vorstellungen.

Im Herzen von Rennes grüssen sauber herausgeputzte historische Gebäude. Da blüht auch das Druckgewerbe, und zahlreiche Buchhandlungen in gefälliger Aufmachung lassen auch auf ein reges

geistiges Leben schliessen. Bei einem Buchhändler suche ich nach «rebellischer» Literatur. Er holt sie bereitwillig von hohen Schäften. Auf meine Bemerkung, dass ich die bretonische Unzufriedenheit gerade hier nicht verstehen könne, gibt er mir den Rat, mich hierüber mit den Studenten als der treibenden Kraft zu unterhalten.

Vielsagende Zahl 1532

In einem Vorort von Rennes wird gegenwärtig in einem gepflegten modernen Stil eine Siedlung für 25 000 Einwohner aufgebaut. Hier stehen neue Spitäler, und andere sind noch im Bau. Grosszügig präsentieren sich die aufgelockerten Gebäulichkeiten der medizinischen und der philosophischen Fakultät.

II.

Die blanken Aussenwände der Universitätsgebäude sind durch Kiebezettel verunziert. Besonders häufig taucht die kreuzweise durchgestrichene Zahl 1532 auf, ohne Kommentar dazu. Ich lasse mich belehren: Im Jahr 1532 unterwarf sich die Bretagne der französischen Krone, und aus war es mit dem selbstherrlichen Regiment der berühmten Herzöge. Anne de Bretagne, die in das französische Königshaus eingeheiratet hatte, brachte diese Fusion zustande, allerdings unter der wesentlichen Bedingung, dass «die Rechte und Privilegien des genannten Landes unverletzt geblieben und bewahrt bleiben und nichts daran geändert oder erneuert wird». Die durchgestrichene Jahreszahl soll also daran erinnern, dass diese Versprechen später mit Füßen getreten worden sind, so dass nun die Bretonen rechtens die Autonomie zurückfordern dürfen. Kürzer und bündiger lässt sich dies nicht ausdrücken.

Weitere Anschläge deuten darauf hin, dass den Studenten vor allem die Erhaltung der bretonischen Sprache am Herzen liegt. So lese ich: «Wenn heute die bretonische Sprache stirbt, so sind wir alle Mörder.» Oder: «Ein Plan zur Organisation der Studien und Prüfungen im Keltischen ist im Laufe der letzten Monate von den Studenten und Dozenten der Sektion Keltisch der philosophischen Fakultät Rennes aufgestellt worden. Die Universitätsbehörden von Rennes nahmen ihn an. Das Erziehungsministerium in Paris missachtete die Autonomie der Universität und lehnte den Plan skandalöserweise ab.» Anderswo heisst es: «Das Baskische, die Langue d'oc, das Katalanische und das Bretonische sind die einzigen Sprachen im Europa des 20. Jahrhunderts, die dem Unterricht entzogen bleiben.»

Eine keltische Sprache

Professor Fleuriot von der Universität Rennes ist eine internationale Kapazität auf dem Gebiet der keltischen Sprachen. Er spricht nicht von Politik, sondern sine ira et studio einzig von wissenschaftlicher Werte aus. Er empfängt mich überaus freundlich und zuvorkommend. Es macht ihm sichtlich Freude, Auskunft zu geben. So entwickelt sich folgendes Frage- und Antwortspiel.

Was ist Bretonisch?

Bretonisch ist eine keltische Sprache, die vor den römischen Eroberungen in halb Europa gesprochen wurde. Als aber keltische Volksstämme von den Angelsachsen im fünften bis siebenten Jahrhundert aus Grossbritannien verdrängt wurden und über den Kanal in die heutige Bretagne einwanderten, war dort das Keltische bereits vom Lateinischen überwuchert. Die Bretagne musste also sprachlich gewissermassen zu-

Feld bei Carnoc mit Menhiren, Steinen aus keltischer Zeit von kultischer Bedeutung.

rückerober werden. Noch im zehnten Jahrhundert wurde Bretonisch bis an die heutige Ostgrenze der Provinz gesprochen. Später aber verschob sich die Sprachgrenze immer mehr nach Westen, und zwar zugunsten des vordringenden Französischen.

Wo wird heute noch bretonisch gesprochen?

Es ist heute nur noch die Sprache einiger ländlicher Gegenden. Und auch dort sind es fast nur noch die älteren Leute, die sich ihrer bedienen. Übrigens gibt es vier Dialekte des Bretonischen, die zum Teil stark voneinander abweichen. Das erschwert natürlich den Kampf für die Erhaltung der Sprache.

Ist Bretonisch noch Unterrichtsfach?

Seit 1951 ist Bretonisch an den Mittelschulen als Fakultativfach vorgesehen, doch lässt dies vielerorts heute noch auf sich warten. Bis 1950 war Bretonisch als Sprache des Gottesdienstes, der Predigt und des Katechismus noch allgemein verbreitet, aber jetzt ist es in fast allen Landgemeinden durch das Französische abgelöst worden.

Sprechen nicht alle Anzeichen dafür, dass das Bretonische in Kürze nur noch eine tote Sprache ist?

Ja, soweit es die ländliche Bevölkerung betrifft. Da mache ich mir keine Illusionen. Dagegen hat es in den gebildeten Schichten, vor allem bei der akademischen Jugend in letzter Zeit stark an Boden gewonnen. Bretonisch wird also in einer kultivierten, zweisprachigen Gesellschaft weiterleben, die nicht sehr zahlreich ist, aber grossen Einfluss besitzt. Für Historiker und Philologen bildet das Bretonische zudem eine willkommene Grundlage zum Studium der

alten Geschichte und zum Verständnis der andern keltischen Sprachen, so des Irischen und des Walisischen, die ja beide noch gesprochen werden.

Wie steht es um das Interesse der Studenten?

Für die keltischen Fächer haben sich an der Universität Rennes ungefähr 120 Studenten eingeschrieben. In Brest sind es etwa 100.

Ist dieses Interesse nicht eher politischer Natur?

Da überfragen sie mich. Versuchen Sie doch, dies selber aus den Studenten herauszubringen!

Mit verschmitztem Lächeln verabschiedet sich der Herr Professor, worauf ich seinen Rat befolge und mich über diese letzte Frage mit einem seiner Studenten unterhalte. Seine Antwort ist klar und scharf:

«Die Sprache ist die stärkste Stütze eigenständigen Volkstums. Sie dringt in alle Schichten und erfasst alle Gebiete. Wer uns die Sprache raubt oder sie in ihrer Entfaltung hindert, der will gleichgeschaltete Kreaturen aus uns machen. Darum ist unser Kampf auch politisch zu verstehen. Sogar die Namen wollen sie uns stehlen. Man nennt mich Jean Menac, aber ich bin Arnel Menac. Diesen Vornamen wollten mir meine Eltern geben, aber es wurde ihnen amtlich verboten. Ebenso durften meine Geschwister nicht Adraboran, Kelaig und Yola heissen. Verstehen Sie nun unser verletztes Ehrgefühl?»

Wirbel im Blätterwald

In einem alten Haus von Rennes, von dem man nicht weiss, ob es abzureissen oder unter Heimatschutz zu stellen sei,

steige ich eine knarrende Treppe herauf. Oben angelangt, werde ich von einer nicht minder knarrenden Stimme gefragt, was ich hier suche. Ich antworte: «Das Mouvement pour l'Organisation de la Bretagne, genannt Mob.» Das ist die Dachorganisation aller bretonischen Bewegungen, die hier ihr Hauptquartier hat.

Nun öffnet sich eine Tür. Das Dunkel weicht, und ich erkenne die Konturen des Mannes mit der knarrenden Stimme. Er hat ein überaus scharfes Profil, stechende Augen hinter dicken Gläsern. Die Brille sitzt auf einer ungewöhnlich spitzen Nase. Rund um ihn herum ist ein Meer von Zeitungen und Zeitschriften, Büchern und Flugblättern ausgebreitet. Und da ich mich als Schweizer zu erkennen gebe, zupfte er aus dem dichten Blätterwald mit fast schlafwandlerischer Sicherheit den «Jura libre» der Separatisten heraus und reicht ihn mir triumphierend. Dann schießt er los:

«Wir haben hier Zeitungen und Publikationen der ganzen Welt, die etwas mit der Verteidigung einer Sprache zu tun haben. Vor allem aber pflegen wir, was über das bretonische Sprachproblem erscheint. Die Aufgabe des Mob besteht in der Koordinierung aller Bewegungen, die sich die Erhaltung unserer Eigenart zum Ziele setzen, ob sie nun politisch oder konfessionell gefärbt sind, ob sie autonomistische oder separatistische Tendenzen vertreten.»

Dann wirbelt er bald hier, bald dort Zeitungen und Traktate auf, wobei er stets ausruft: «Das müssen Sie haben . . . und das müssen Sie haben!» Wenn ich eine Frage stelle, so drückt er mir wieder ein anderes Elaborat in die Hand. Schliesslich glückt es mir, mit meinem Stoss Papier das Weite zu suchen. Beim

Sortieren all dieser Veröffentlichungen im stillen Kämmerlein stelle ich fest, dass es Dutzende verschiedene Bewegungen für das Bretonische geben muss. Darunter befinden sich je zwei verschiedene kommunistische und sozialistische Bewegungen, und eine unter den zahlreichen katholischen Gruppen widmet sich ausschliesslich der Erhaltung des Bretonischen bei den Missionen in Afrika. Ich finde dabei auch zahlreiche eher gemässigte und zahme Zeitungen, dann wieder solche von schärfster Tonart.

Besonders sticht der «Avenir de la Bretagne» hervor. Es ist dies das Organ des Front de Libération de la Bretagne (FLB). Diese Bewegung ist besonders radikal und soll für zahlreiche Terrorakte verantwortlich sein. Der «Avenir» verdankt sein Gewicht der Tatsache, dass ein früherer Unterpräfekt und Doktor der Rechte namens Fouère dahintersteckt. Er versteht es, in geschliffenem Stil Gift und Galle zu speien. Ich finde in dem Blatt Sätze wie: «Die Bretagne ist eine Kolonie des französischen Imperialismus.» – «Es geht darum, die französische Herrschaft durch eine bretonisch-europäische zu ersetzen.» – «Es gibt nur eine Lösung: Die Bretagne den Bretonen.»

Liest man den «Avenir», so könnte man glauben, dass diese Bewegung die Mehrzahl der Bretonen hinter sich hat. Um sicher zu sein, verschaffe ich mir die Resultate der letzten Wahlen in die französische Nationalversammlung. Und ich stelle unter der Rubrik «Bretagne» fest, dass dem FLB, der zwar ein Organ namens «Avenir» hat, kaum eine Zukunft beschieden sein wird. Die Stimmzahlen zeigen, dass er eine Zwergpartei fanatischer Sektierer ist.

(Wird fortgesetzt)